

ТЕРГОВГА ҚАДАР ТЕКШИРУВ БОСҚИЧИДА ДАЛИЛЛАРНИ ПРОЦЕССУАЛ РАСМИЙЛАШТИРИШ ТАРТИБИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Дўстмуродов Азизжон Акбар ўғли

Навоий вилояти ИИБ ТБ ЮТБ етакчи юрисконсулты

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7111440>

Аннотация: Мақолада терговга қадар текширув босқичида далилларни расмийлаштириш тартиби, жараёни соддалаштириш ва электронлаштириш, терговга қадар текширув жараёнининг статистикасини юритишни рақамлаштириш бўйича таклифлар илгари сурилган.

Калит сўзлар: терговга қадар текширув, суриштирув, дастлабки тергов, рақамлаштириш, терговга қадар текширув органи, суриштирувчи, терговчи, техник воситалар, рақамли имзо панели, бармоқ излари сканери.

Мамлакатимизда сўнги йилларда суд-ҳуқуқ тизимини янада такомиллаштириш, жиноят-процессуал соҳасини эркинлаштириш, жиноят процессининг барча босқичларида процесс иштирокчиларининг ҳуқуқ ва эркинликларини рўёбга чиқариш учун кенг имкониятларни яратиб бериш, қонуний манфаатларини тўла қафолатлайдиган мезонларни ривожлантириш бўйича бир қатор ижобий ишлар амалга оширилди.

Ҳар қандай назарий кашфиёт, ишлаб чиқилган қонун ва билдириладиган фикрнинг амалиётда қандай фойдаланилиши ва самарасига қараб унинг асослилиги ва ҳаққонийлиги даражаси белгиланади. Шунинг учун ҳам, ҳар қандай илмий-тадқиқот амалий фаолият жараёнлари мазмуни билан асосланган ва эмпирик базага таянган бўлиши талаб этилади. Олдинги бобларда далилларни расмийлаштиришнинг шаклланиш тарихи, моҳияти ва процессуал тартибга солиниши ҳақида батафсил тўхталиб ўтилди. Далилларни процессуал расмийлаштириш самарадорлигини ошириш бевосита унинг амалиётида вужудга келаётган муаммоларни ўрганиш, илмий жиҳатдан таҳлил қилиш орқали муайян ечимларнинг ишлаб чиқилишига бевосита боғлиқ.

Бу борада 2018 йил 14 май куни Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан имзоланган «Жиноят ва жиноят-процессуал қонунчилиги тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-3723-сон қарорнинг қабул қилиниши жиноят ва жиноят-процессуал қонунчиликнинг самарали тизимини яратишда муҳим қадам бўлди. Ушбу қарор билан Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси, Олий суди ва

Ички ишлар вазирлигининг суриштирув ҳамда дастлабки терговни юритиш тартибини босқичма-босқич рақамлаштириш тўғрисидаги таклифи қабул қилинди. Унга кўра, жиноят ишларини электрон шаклда юритиш ва процессуал ҳаракатларни амалга ошириш вақтида суриштирув, тергов, прокуратура органлари ва судлар, шунингдек бошқа ташкилотлар билан маълумотлар алмашиш имконини берувчи ҳимояланган тизимни, жумладан ахборот тизимлари ва маълумотлар базаларини интеграция қилиш, жиноят ишлари бўйича статистика юритишни автоматлаштириш орқали жорий қилиш белгиланди.

Ҳозирги кунгача жиноят иши бўйича асосий ахборот манбаи қоғоз ҳисобланган, чунки суриштирувчи, терговчи, прокурор ва суднинг қарорлари, тергов ҳаракатларининг натижалари ёзма тарзда процессуал ҳужжатларда акс эттирилади. Ҳатто ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш ҳамда бошқа тергов ва процессуал ҳаракатлар натижасида олинган фотосуратлар ҳам қоғозда акс эттирилган фотожадваллар шаклида расмийлаштирилиб, жиноят ишига қўшилади. Жиноят ишининг мураккаблиги ва кўп эпизодлилиги, судга оид экспертизаларнинг кўплаб ўтказилиши, процесс иштирокчилари сонининг кўплиги муқаррар равишда улар билан боғлиқ тергов ва процессуал ҳаракатлар натижаларини расмийлаштиришга хизмат қилувчи ҳужжатларнинг кўпайишига олиб келади ҳамда жиноят ишининг катта ҳажмдаги жилдларини юзага келтиради. Тергов амалиётида жиноят ишларининг жилдлари 150-200 тадан ошиб кетиши ҳам кузатилган. Бундан ташқари, қоғозда расмийлаштирилган ҳужжатлар олов ёки қоғоз хусусиятини бузувчи бошқа воситалар таъсиридан тўлиқ ҳимояланган бўлмади, чунки ташқи таъсирлар бу каби ҳужжатлар ёки уларнинг айрим қисмлари йўқ бўлишига олиб келиши мумкин.

Шу боис, жиноят ишларини юритиш ва одил судловни такомиллаштиришнинг дастлабки қадамларидан бири қоғоз шаклидаги процессуал ҳужжатлардан воз кечиш ҳамда жиноят ишини юритишнинг янги шаклларига ўтишдир. Бунинг учун жиноят ишининг электрон шаклидан муқобил тарзда фойдаланиш таклиф қилинади. Бу эса, ўз навбатида, далилларни тўплаш ва процессуал ҳужжатларни расмийлаштириш тартибини анча соддалаштирувчи тизим бўлиши лозим. Бу тизим жиноят иши материалларини рақамли ахборот сифатида сақлашга мўлжалланган ва қоғоз шаклидаги жиноят иши ўрнини босувчи, жиноятни тергов қилиш жараёнида портатив компьютер ёрдамида

фойдаланиш мумкин бўлган ҳамда далилларни тўплашга хизмат қилувчи электрон дастур бўлиши керак. Шу билан бирга, ушбу рақамли воситада жиноят ишини кўзғатишдан то ҳукмнинг ижрога қаратилган даврига қадар кетма-кет ҳаракатлар алгоритмини (иш юритишни) ўз ичига олган алоҳида процессуал ҳужжатларнинг шакл ва шаблонларини (масалан, ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш ёки таниб олиш учун кўрсатиш баённомаси ҳужжатнинг тегишли қисм ва бўлимларини маълумотлар билан тўлдириш), шу ҳужжатлар асосида олинган далилларнинг барчасини, жумладан фотосуратлар, видео ва овоз ёзувлари, шунингдек бошқа файл ва дастурий таъминот маҳсулотларининг барча маълумотларини электрон шаклда қўшиш имконини берадиган, пировардида жиноят ишини ташкил этадиган дастур бўлиши лозим.

Шу муносабат билан ҳозирги вақтда жиноят ишининг электрон шаклининг техник тавсифларига эмас, балки келгуси йилларда ушбу технологиянинг пайдо бўлишига алоҳида эътибор қаратиш лозим. Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексининг 91-моддасига кўра, далилларни қайд этишда ёрдамчи усуллар ҳақидаги қоидалар назарда тутилган бўлиб, унда: далилларни қайд этиш учун баённома тузиш билан бир қаторда овоз ёзиш, видеоёзув, кинотасвир, фотосуратга тушириш, қолиплар тайёрлаш, нусхалар олиш, режалар, схемалар тайёрлаш ва ахборотни акс эттиришнинг бошқа усуллари қўлланилиши мумкинлиги, шунингдек суриштирувчи, терговчи, суд томонидан далилларни қайд этишнинг қандай усуллари қўллангани, фойдаланилган аппаратлар, асбоблар, ускуналар, материалларнинг техникавий тавсифи келтирилиб, тегишлича тергов ҳаракати баённомаси ёки суд мажлиси баённомасида акс эттирилиши кўрсатиб ўтилган.

Бундан ташқари, ушбу нормада ўта оғир жиноятлар бўйича ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш, тинтув, кўрсатувларни ҳодиса содир бўлган жойда текшириш, тергов эксперименти тарзидаги процессуал ҳаракатлар видеоёзув воситаларидан фойдаланган ҳолда қайд этилиши шартлиги акс эттирилган.

Шу ўринда «ахборотни акс эттиришнинг бошқа усуллари қўлланилиши мумкин» деган жумлага эътибор қаратиш мақсадга мувофиқ. Мазкур жумла мавҳум бўлиб, Жиноят-процессуал кодекснинг бошқа нормаларида ушбу усуллар ҳақидаги қоидалар акс эттирилмаган. Ҳозирда жиноят-процессуал қонунчиликда баённомаларни расмийлаштиришда айнан қандай техник воситаларни қўллаган ҳолда далилларни расмийлаштириш

ва электрон ташувчи воситалардан фойдаланиш мумкинлигини белгилловчи қоидалар ҳам йўқ.

Юқоридаги қоидаларни таҳлил қилган ҳолда, жиноят-процессуал қонунда келтирилган «техник воситалар» тушунчаси доирасида электрон жиноят ишини тушуниш керак эмас, чунки электрон жиноят иши суриштирув ва тергов органлари томонидан тергов қилинаётган жиноят ишларини юритишда фойдаланиладиган бошқа рақамли қурилмаларнинг техник кўрсаткичларига мос келади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 14 майдаги «Жиноят ва жиноят-процессуал қонунчилиги тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-3723-сон қарорига мувофиқ, Ўзбекистон Республикасининг жиноят ва жиноят-процессуал қонунчилигини такомиллаштириш бўйича идоралараро комиссия ташкил этилиб, 2018 йил 1 декабрдан Тошкент шаҳрининг Яккасарой ва Миробод туманларида «Электрон жиноят иши» дастлабки лойиҳаси синов тариқасида амалга киритилди.

Ҳар қандай янги технология билан бўлгани каби жиноят ишининг электрон шакли жорий этилиши билан боғлиқ бир қатор вазифалар амалга оширилиши зарур.

Биринчидан, электрон жиноят иши ва электрон маълумотлар базасини зарарли дастурлардан, рухсатсиз фойдаланиш ва хакерлар ҳужумларидан ҳимоя қилиш тизимини тадқиқ этиш ва ушбу технологияларни жиноят ишларини юритишда қўллаш лозим. Бундан ташқари, Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси 353-моддасида белгиланган жиноят ишидаги маълумотларни ошкор қилмаслик талабларига тўлиқ риоя қилиш керак. Электрон жиноят ишидаги маълумотлар ошкор бўлишининг олдини олиш мақсадида тизимнинг хавфсизлигини таъминлаш биринчи галдаги вазифа ҳисобланади.

Иккинчидан, барча тергов, суриштирув ва прокуратура органларини мобиль автоматлаштирилган тизим ва технологиялар билан жиҳозлаш масаласини ҳал қилиш зарур, шундагина ушбу процесс иштирокчилари эркин тарзда ва қийинчиликларсиз жиноят иши материалларини тўплашлари ҳамда электрон жиноят иши материалларини шакллантиришлари мумкин бўлади.

Учинчидан, ахборот технологиялари ривожланиб бораётган ҳозирги даврда ғаразли мақсадларни кўзлаган шахслар томонидан электрон жиноят иши маълумотларини ошкор қилиш, материалларини ноқонуний

ўзгартириш, унга шикаст етказиш, уни ўчириш, унга ёлғон маълумотларни киритиш ёки айрим ҳужжатларни ёхуд ҳужжатлардаги маълумотларни сохталаштириш-нинг олдини олиш мақсадида барча тергов, суриштирув, прокуратура ва суд органларининг таркибий тузилмаларида электрон жиноят иши материаллари процессуал шаклининг мукамал ҳимояланган ягона тизими (ягона дастур)ни яратиш мақсадга мувофиқ.

Тўртинчидан, «электрон жиноят иши»дан фойдаланиб, жиноят процесси иштирокчиларининг (айниқса, гумон қилинувчи, айбланувчи ёки жабрланувчининг) ҳуқуқлари ва қонуний манфаатлари бузилишига ёки чеклаб қўйилишига йўл қўймаслик жуда муҳимдир. Бу, ўз навбатида, амалдаги процессуал қонунларга глобал ўзгартишлар киритилишини талаб қилади.

Бешинчидан, электрон жиноят ишининг жорий қилиниши процесс иштирокчиларини жиноят иши материаллари билан таништириш институтига ижобий таъсир кўрсатади ҳамда гумон қилинувчи, айбланувчи ва унинг ҳимоячиси томонидан ўз ҳисобидан жиноят иши материалларидан нусха олиш билан боғлиқ харажатларни камайтиради. Бунда электрон жиноят ишининг жорий қилиниши процесс иштирокчиларининг жиноят иши материаллари билан таништириш институтини ҳам такомиллаштиришни тақозо этади.

Олтинчидан, электрон жиноят иши технологиясидан муваффақиятли фойдаланиш учун жамиятдаги ҳар бир инсон компьютер техникаси воситаларидан эркин фойдаланиш кўникмаларига эга бўлиши керак, аммо ҳозирги пайтда мамлакатимиз фуқароларининг аксарияти (айниқса, катта ёшдаги авлод) бундай кўникмаларга тўлиқ эга эмас. Ушбу муаммонинг ҳал этилиши жиноят процесси иштирокчиларининг тегишли органларга электрон шаклларда мурожаат қилиш ҳуқуқини тўлиқ кафолатлайди.

Еттинчидан, жиноят ишларини юритиш жараёнида тергов, экспертиза, суд ва бошқа органларнинг электрон жиноят иши материалларининг ишончлилигини таъминлаш механизми билан боғлиқ масалани, яъни ушбу органлар томонидан ҳужжатларни электрон муҳр билан тасдиқлашни ҳал этиш лозим, чунки рақамли имзо тизимида рақамли муҳрлар масаласи ҳал этилмаган ва Ўзбекистон Республикасининг 2015 йил 9 декабрдаги «Электрон ҳукумат тўғрисида»ги қонунида ҳам ушбу масала ўз ечимини топмаган. Ушбу масалани «Электрон ҳукумат тўғрисида»ги қонуннинг

3-моддаси 6-бандида келтирилган тартибда жиноят ишини юритиш учун масъул бўлган давлат органлар ва мансабдор шахслар, шунингдек жиноят ишига тааллуқли ҳужжатларнинг электрон нусхасини тақдим қилаётган тегишли орган ва ташкилотлар ягона идентификаторлар билан таъминланиши ҳамда электрон ҳужжатларни ушбу ягона идентификаторлар ёрдамида тасдиқлаш масаласи ҳал этилиши зарур.

Саккизинчидан, электрон шаклдаги жиноят ишига ўтиш кескин ўзгаришларсиз, босқичма-босқич, тўғри ва изчил бўлиши керак. Бизнингча, дастлабки босқичда жиноят ишининг иккала шакли (ҳозирги қоғоз шакли

ва янги электрон шакли) бир вақтнинг ўзида, параллел равишда амалда бўлиши лозим, чунки бунда янги тизим тажрибадан ўтаётганида турли муаммо ва камчиликларни жиноят ишига салбий таъсирларсиз бартараф этиш имконияти яратилади.

Тўқизинчидан, жиноят ишининг электрон шаклини ишлаб чиқиш ва амалиётга жорий этиш учун, аввало Ўзбекистон Республикасининг Вазирлар Маҳкамаси мувофиқлаштирувчи орган бўлиши лозим, чунки жиноят содир этилганлиги ёки бунга суиқасд қилинганлиги ҳақидаги хабар келиб тушгандан бошлаб то суднинг қонуний кучга кирган ҳукми, ажрим ва қарорлари ижрога йўналтирилгунига қадар бўлган жараёни модернизация қилиш, янгилаш ва янада такомиллаштириш бўйича аниқ мақсад учун белгиланган дастурни қабул қилиш терговга қадар текширув, суриштирув, дастлабки тергов ва суд босқичларида илғор технологиялар пайдо бўлишига замин яратади.

Жиноят ишининг электрон шакли жорий этилиши билан боғлиқ бир қатор вазифаларнинг амалга оширилиши жиноят ва жиноят-процессуал қонунчиликнинг самарали тизимини яратиш, мамлакатда қонунийлик ва ҳуқуқ-тартибот, инсон ҳуқуқ ва эркинликлари, жамият ва давлат манфаатлари, тинчлик ва хавфсизликни таъминлашнинг самарадорлигига ижобий таъсир кўрсатиб, масофадан туриб электрон мурожаат қилиш, даъво келтириш, илтимоснома киритиш, жабрланувчи, гумон қилинувчи ва айбланувчиларнинг яқин қариндошлари иш ҳолати ва терговчининг тегишли қарорларидан хабардор бўлиб бориши (қўлланилган процессуал мажбурлов чоралари, жиноят иши яқунланганлиги, судга ҳал этиш учун юборганлиги ва ҳ.к.), айрим процессуал ҳаракатларни видеоконференцалоқа тизими орқали ўтказиш, давлат идораларининг тегишли органлари

ва соҳавий хизматлар билан электрон маълумотлар алмашинувини йўлга қўйиш, идоравий ва прокурор назоратини амалга ошириш учун электрон жиноят иши билан танишиб бориш имкониятларини янада кенгайтиришга замин яратади.

Жиноят ишларини юритишни ахборотлаштириш бутун дунё бўйлаб амалга оширилмоқда. Шу муносабат билан хорижий мамлакатлар, айниқса жиноят-процессуал қонунчилиги мамлакатимиз қонунчилигига ўхшаш бўлган мамлакатлар тажрибаси назарий ва амалий жиҳатдан ўрганишни тақозо этади. Хусусан, 2017 йил декабрь ойида Қозоғистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси га ўзгартириш ва қўшимчалар киритилиб, жиноят ишларини электрон шаклда юритишга рухсат берилди. Қозоғистон Республикаси Олий суди веб-сайтнинг материалларига кўра, биринчи электрон жиноят иши 2018 йил январь ойида кўриб чиқилган. Қозоғистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодексига «жиноят ишини юритиш шакли» деб номланган янги норма киритилган бўлиб, унга кўра иш юритиш қоғоз ёки электрон шаклда амалга оширилишига рухсат берилган.

Мамлакатимизда замонавий ахборот-технологиялари ривожланаётган даврда «рақамли имзо панели», «бармоқ излари сканери» каби технологияларнинг йўл-ҳаракати хавфсизлиги ҳамда Миграция ва фуқароликни расмийлаштириш хизматлари амалиётида анча вақтдан бери кенг қўлланилиб келинаётганлигини инобатга олиб, юқорида кўрсатиб ўтилган қийинчиликларни бартараф этиш ва тергов органлари фаолиятини осонлаштириш, ахборот технологияларни кенг жалб қилиш мақсадида видеоконференцалоқа режимида ўтказилган тергов ҳаракати жараёни ва натижаларини расмийлаштириш фаолиятига жорий этилиши келгусида ишни юритиш учун масъул бўлган суриштирувчи, терговчи, прокурор ва суд томонидан бевосита тергов ҳаракатини ягона баённома расмийлаштириш ҳамда тергов ҳаракатида иштирок этган процесс иштирокчилари томонидан «рақамли имзо панели» ёки «бармоқ излари сканери»дан фойдаланган ҳолда баённома билан танишиб, уни имзолаши (тасдиқлаши) имкони мавжуд.

Жиноят ишларини юритиш ва одил судловни такомиллаштиришнинг дастлабки қадамларидан бири бу қоғоз шаклидаги процессуал ҳужжатлардан воз кечиш, янги замонавий шаклларга ўтиш зарур. Жумладан, терговга қадар текширув органининг мансабдор шахси, суриштирувчи, терговчи ва прокурор томонидан зарур ҳужжат

(процессуал ва бошқа ҳужжат)ларга электрон имзо қўйиш тизимини жорий этиш, бу орқали бир қатор қулайликларга эришиш имконияти мавжуд.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 14 майдаги «Жиноят ва жиноят-процессуал қонунчилиги тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-3723-сонли қарори // URL: <https://www.nrm.uz>.
2. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси // URL: <https://www.lex.uz/docs/111460>.
3. Химматов И.И. «Электрон жиноят иши» ахборот тизими // Тергов амалиёти. Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги ҳузуридаги тергов департаменти журнали. – 2019. – № 1. – Б. 33.
4. Ўзбекистон Республикасининг 2015 йил 9 декабрдаги «Электрон ҳукумат тўғрисида»ги ЎРҚ-395-сон қонуни. <https://www.lex.uz/docs/2833860>.
5. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года № 231-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 12.07.2018 г.) [Электронный ресурс] // Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан. – URL: <http://adilet.zan.kz/rus> (дата обращения: 24.10.2018).
6. О внесении изменения и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам модернизации процессуальных основ правоохранительной деятельности: Закон Республики Казахстан от 21 декабря 2017 г. № 118-VI ЗРК [Электронный ресурс] // Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан. – URL: <http://adilet.zan.kz/rus> (дата обращения: 24.10.2018).
7. В соответствии с обновленным УПК в Казахстане впервые рассмотрено «электронное уголовное дело» // Верховный Суд Республики Казахстан. URL: <http://sud.gov.kz/rus/news/v-sootvetstvii-s-obnovlennym-upk-v-kazahstane-vpervye-rassmotreno-elektronnoe-ugolovnoe-delo> (дата обращения: 24.10.2018).